
IBERO **CIENCIAS**

Revista Científica y Académica

ISSN 3072-7197

Rca. Argentina

LA EDUCACIÓN EN CHIAPAS: UNA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA SALUD ESCOLAR (XIX-XX)

*EDUCATION IN CHIAPAS: A HISTORICAL
RECONSTRUCTION OF SCHOOL HEALTH
(XIX-XX)*

*EDUCAÇÃO EM CHIAPAS: UMA RECONSTRUÇÃO
HISTÓRICA DA SAÚDE ESCOLAR
(XIX-XX)*

AUTOR

Óscar Janiere Martínez Ruiz

Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas, México

Vol. 4 N° 3
Julio - Septiembre
2025

Redilat
Red de Investigadores
Latinoamericanos

La Educación En Chiapas: Una Reconstrucción Histórica De La Salud Escolar (XIX-XX)

Education In Chiapas: A Historical Reconstruction of School Health (XIX-XX)

Educação Em Chiapas: Uma Reconstrução Histórica da Saúde Escolar (XIX-XX)

Óscar Janiere Martínez Ruiz

janiem2323@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1484-2079>

Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas
México

RESUMEN

El artículo ofrece un estudio en torno a la salud escolar como uno de los aspectos poco abordados en el ámbito de la educación pública en Chiapas. En él recurre a la visión histórica como una manera de reconstruir el proceso por el cual la salud escolar se vio constantemente amenazada a causa de las enfermedades epidémicas y la insalubridad pública, factores que afectaban el proceso educativo. El artículo pone énfasis en cómo era la relación entre la salud y la educación y qué acciones motivó entre los gobiernos en turno. Todo se reconstruye en un contexto denominado de transición entre el siglo XIX y XX, cuando la educación chiapaneca enfrentó serios problemas para organizarse. Intento mostrar también que la constante lucha de las autoridades administrativas por garantizar la salud física y la salubridad en las calles provocó el surgimiento de una ideología higienista que tarde o temprano influyó en la forma de educación practicada. Visto así, la premisa central del artículo es que la educación y, específicamente la escuela, se convirtieron en ámbitos importantes para organizar la lucha contra la insalubridad pública.

Palabras clave: educación, enfermedades, escuela, higienismo

ABSTRACT

The article offers a study on school health as one of the less addressed aspects in the field of public education in Chiapas. In it, I draw on historical perspectives as a way to reconstruct the process by which school health was constantly threatened by epidemic diseases and public unsanitary conditions, factors that affected the educational process. The article emphasizes the relationship between health and education and the actions it motivated among the governments in power. Everything is reconstructed in a context referred to as the transition between the 19th and 20th centuries, when Chiapas education faced serious organizational problems. I also try to show that the constant struggle of administrative authorities to ensure physical health and cleanliness in the streets led to the emergence of a hygiene ideology that sooner or later influenced the way education was practiced. Seen this way, the central premise of the article is that education, and specifically the school, became important areas for organizing the fight against public unsanitary conditions.

Keywords: education, diseases, school, hygienism

RESUMO

O artigo oferece um estudo sobre a saúde escolar como um dos aspectos pouco abordados no âmbito da educação pública em Chiapas. Nele, recorro à visão histórica como uma forma de reconstruir o processo pelo qual a saúde escolar foi constantemente ameaçada devido a doenças epidêmicas e à insalubridade pública, fatores que afetavam o processo educativo. O artigo enfatiza como era a relação entre saúde e educação e quais ações motivou entre os governos em exercício. Tudo é reconstruído em um contexto denominado de transição entre os séculos XIX e XX, quando a educação chiapaneca enfrentou sérios problemas para se organizar. Também tento mostrar que a constante luta das autoridades administrativas para garantir a saúde física e a salubridade nas ruas provocou o surgimento de uma ideologia higienista que, mais cedo ou mais tarde, influenciou a forma de educação praticada. Visto assim, a premissa central do artigo é que a educação e, especificamente a escola, se tornaram âmbitos importantes para organizar a luta contra a insalubridade pública

Palavras chave: educação, doenças, escola, higienismo

INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo la salud pública ha sido un asunto pendiente en la investigación educativa chiapaneca; a pesar de que juntas constituyen una relación mucho más cercana de lo que aparentan. Y fue en el escenario de la pasada pandemia donde no sólo dejó en evidencia el desconocimiento de nuestras formas para prepararnos ante las contingencias sanitarias en las escuelas o del saber histórico que pudo ponerse en práctica, sino qué hemos indagado desde entonces para una mejor preparación ante nuevas amenazas a la salud.

Es cierto también que en la educación pocas veces los análisis se han dirigido al estudio de la salud escolar, pues los intereses parecen concentrarse en las prácticas pedagógicas, los modelos educativos, las nuevas didácticas o los indicadores de las políticas educativas, entre otros. Pero, pocas veces, se estudia a la educación desde su relación histórica con la salud, una especie de atadura intrínseca capaz de determinarla o incidir en ella.

En tal sentido, el artículo ofrece una mirada de este vínculo a partir de la historia, para tratar de saber cómo era la salud escolar en Chiapas, tomando en cuenta que es un aspecto indispensable porque ayudaría a explicar mejor cómo era la educación en determinado momento. Por eso la pregunta importante acerca de la relación entre la educación y la salud escolar resulta fundamental en el artículo, no sólo por los conocimientos históricos que podremos obtener para explicarnos el presente y actuar en consecuencia, sino por ser la salud escolar un aspecto influyente en el aprendizaje de los niños y la sociedad en general.

Metodológicamente, reconstruí un periodo de tránsito del siglo XIX al XX, justo al ocurrir las acciones más relevantes en torno a la salud escolar, cuando hubo un mayor interés por la educación de los niños. Dos apartados dividen el contenido del trabajo, en la primera parte estudio la situación educativa en Chiapas de 1870 a 1884, con la intención de identificar cuáles fueron los aspectos que amenazaban la salud en las escuelas y cómo influyeron en el proceso educativo. También identifiqué la influencia de las ideas modernistas como bastión ideológico

para la lucha contra la insalubridad en las escuelas. En el segundo apartado reconstruyo la última del siglo XIX, básicamente de 1884 a 1910, haciendo un repaso por las principales transformaciones y, sobre todo, ¿cómo se expresaba la relación de la educación con la salud escolar?; una pregunta que tiene conexión crítica con el presente y el futuro porque ayudaría a entender mejor el papel de la salud en los estudiantes, ya sea como objeto de enseñanza o como un efecto de la educación misma.

MÉTODO

El trabajo se inscribió en los estudios de la historia política y se realizó mediante el método histórico. A través de él partí de la búsqueda, revisión y sistematización de fuentes primarias de archivo con la finalidad de reconstruir el proceso histórico de la salud escolar en Chiapas. Tal método implicó la realización de tres fases que son consideradas clásicas en el método histórico: la heurística-crítica, la hermenéutica y la exposición-reconstrucción.

La primera etapa me permitió hacer una búsqueda documental considerando no sólo el tipo de documento encontrado, sino su validez y aquello con carácter novedoso que contribuiría con la explicación acerca de la educación y la salud escolar (Delgado, 2010). Básicamente la información fue cuestionada según su procedencia, origen o contexto, recayendo este ejercicio sobre los informes políticos, las memorias de gobierno y los periódicos de la época; a través de los que pude encontrar expresiones relevantes, tanto de la sociedad como de la clase higienista o gobernante. La etapa heurística-crítica implicó un ejercicio de cuestionamiento permanente a la documentación para dar paso a la interpretación hermenéutica.

En la segunda etapa fui reconstruyendo pequeños procesos, prácticas e ideologías sobre la salud escolar, a partir de los cuales conformé una historia más grande en torno a la relación de la educación con la salud. Este proceso de reconstrucción histórica se hizo en el marco del periodo definido situado entre el siglo XIX y XX que es un rasgo característico del método histórico, simplemente para situar la interpretación del fenómeno. Para lograr esto me basé del enfoque

hermenéutico-educativo que me permitió hacer interpretaciones generales en torno a la información histórica, básicamente porque el problema de la salud escolar se mueve en el ámbito comprensivo-explicativo (Arráez, Calles, & Moreno de Tovar, 2006, p.175), por eso contrasté los documentos con el contexto sociohistórico en el que surgieron.

Una acción importante durante el proceso de interpretación fue la recuperación de significados implícitos en los documentos, lo que me sirvió también para identificar las ideas más significativas en torno a la educación y salud. Así, muchos de los significados dieron cuenta de la existencia de diferentes “ambientes, sea culturales o ideológicos” (Tkocz & Trujillo, p.122), proveyendo de una mejor reconstrucción de los hechos.

En la última etapa de explicación prioricé siempre la idea de que la educación puede entenderse a partir de los fenómenos circundantes y la relación provocada. En tal sentido, la educación fue tomada como un todo que, al desfragmentarse puede verse directamente en una relación existente con la salud, sus efectos, los significados producidos, entre otros.

Cabe decir que muchos materiales se encontraron en el Archivo Histórico de Chiapas a resguardo de la UNICACH, entre ellos los periódicos consultados que se encuentran en la Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa y las Memorias e Informes Políticos compilados por el historiador Justus Fenner.

RESULTADOS

Hacia la salud escolar: las primeras iniciativas 1870-1880

Durante la segunda parte del siglo XIX la educación fue uno de los principales problemas pendientes por resolver para el gobierno chiapaneco, debido a que no se había podido organizar bajo un sistema propio. Tampoco se tenían suficientes escuelas ni preceptores y el modelo educativo proveniente del gobierno federal, que serviría para impulsar las primeras letras, no era tan clarificador cuando se trataba de aplicar a una realidad como la de Chiapas tan distinta del resto del país. En este siglo las luchas precedentes entre conservadores y liberales

contribuyeron al fracaso educativo por desestabilizar la paz social en diversas regiones, provocando incluso que en 1851 los preceptores se convirtieran en tenientes, alejándolos de su labor pedagógica (*El Boletín oficial*, 16 de agosto de 1851). Además de las militarizaciones que sufrían los profesores, la población —mayoritariamente rural— mantenía cierta renuencia a la educación pública y los niños simplemente no asistían a las escuelas.

En ese contexto tan problemático, después de 1860, la política pública en Chiapas fijó su atención en modelar un nuevo tipo de ciudadano, capaz de vivir bajo las reglas de la urbanidad, la estética y la higiene. El programa político puso atención en los centros urbanos donde residían más personas, para comenzar la transformación social hasta cambiar la fisonomía urbana. De hecho, la vida en las cabeceras departamentales se acompañó de un discurso cada vez más fuerte en torno a la modernidad, que colocaba a las grandes metrópolis del mundo como ejemplos del progreso moral y económico para las clases sociales. Según el historiador Juan Manuel Salinas la política educativa decimonónica tendió a la modernización en todos los ámbitos, visto así la salud y la organización funcional de las escuelas fueron parte de la Escuela moderna que se pretendía (Salinas, 2016, pp. 235-236).

Una premisa de las ideas modernistas era que la educación debía ser el camino hacia el progreso, rechazando las malas costumbres practicadas por las clases sociales pobres y las tradiciones agrestes de los indígenas. Había también repudio contra todo tipo de ocio o embriaguez, porque se consideraron aspectos inmorales y rémoras para la formación de nuevos ciudadanos capaces de “elegir a sus representantes” (*El Guardia Nacional*, 25 de febrero de 1851). Las principales críticas recayeron principalmente en los niños indígenas catalogados como ignorantes y alejados de tipo de higiene, una visión que también era promovida desde el centro del país porque el indígena fue señalado como un obstáculo. De hecho, varios pedagogos advirtieron el maltrato recurrente hacia ellos y pidieron velar por su condición de “indígena” (Loyo, 2006, p. 360). En muchos casos recibir la educación era como recibir el sacramento.

Estos problemas provocaron que el 15 de abril de 1861, el presidente de México Benito Juárez expidiera un decreto para reorganizar la educación primaria en el país, incorporando oficialmente una materia llamada *Higiene en sus relaciones con la moral*; lo que puso en evidencia la relación tan estrecha entre la educación y la salud. Para los médicos e higienistas del momento, la urbanidad era una forma de pensamiento que no podía desligarse de la escuela, por eso los ayuntamientos pidieron a los preceptores enseñarla a los niños porque todas las escuelas carecían de ella (Jimeno & Domínguez, 2015, p. 368).

En Chiapas las reformas más importantes en el ámbito educativo comenzaron a principios de 1870, cuando se expidió el decreto por el que la enseñanza primaria, específicamente para aprender a leer y escribir, dejaría de realizarse sólo a través de los métodos alfabetizadores de fray Matías de Córdova y de la Escuela lancasteriana, incorporándose la metodología fonética de fray Víctor María Flores (Jimeno & Domínguez, 2015, pp. 96-97). La reforma se tomó como una intención de mejorar la educación pública, pero enfrentó pronto varios obstáculos debido a que en muchas municipalidades no se había generalizado el método y, por otro lado, la infraestructura educativa era insuficiente. El resultado fue la desincronización de la enseñanza en un territorio carente de escuelas, peor aún porque en los municipios como Quechula y San Fernando no se conocía ni siquiera la instrucción primaria, mientras que en Cintalapa, Ocozocoautla, Jiquipilas y Pichucalco las escuelas de primeras letras eran escasas (Fenner, 2010, imágenes: 35:1877-034-36: 1877-035).

Además de la necesaria organización escolar existía otra preocupación que comenzó a acaparar la atención del gobierno local y fue la condición higiénica y de salud en las poblaciones. Estas eran deplorables porque los pueblos carecían de drenajes, tenían aguas estancadas, barrancos contaminados con suciedades, lodazales y charcos en las calles públicas, ese era el escenario de los centros urbanos donde vivía el grueso de los pobladores. Ante el incremento en el número de habitantes en los centros urbanos, también hubo un aumento de las enfermedades

infecciosas. Era una realidad que todas las cabeceras municipales se encontraban insalubres, situación observada en las pocas escuelas que albergaban varios niños en salones oscuros, sucios, reducidos e improvisados.

Ante la falta de escuelas en el territorio chiapaneco, muchos ayuntamientos recurrían a la renta de patios particulares, bodegas o galeras administrativas para establecer las respectivas clases, aunque obligaban al hacinamiento de los estudiantes. Esta condición llevó a la inquietud entre los niños y a episodios constantes de indisciplina, como lo denunció el señor Eugenio Zepeda cuando uno de sus hijos perdió la vida en una escuela al jugar bruscamente con otro niño (*El Espíritu del Siglo*, 20 de marzo de 1873). La muerte de Anastasio Zepeda fue un caso que conmocionó a los pobladores chiapanecos en 1873 y desde entonces, en la prensa local, las críticas recayeron en los ayuntamientos, orillando a los preceptores a modificar sus formas de organización interna.

En las escuelas que lograban tener un número significativo de estudiantes, la enseñanza se organizó bajo el llamado *fraccionamiento del grupo* según el grado de saber que tenían los niños. Su sentido, como lo explica Morelos Torres (2015, p. 73) respondía a una propuesta para aplicar mejor el método de lectoescritura de fray Víctor María Flores; no obstante, también era una forma de organizar el espacio escolar de manera más higiénica, pues tal fraccionamiento armonizaba la enseñanza con el número adecuado de niños sobre determinado espacio del aula. Así se evitaba la aglomeración de los alumnos y los preceptores planeaban mejor sus intervenciones basándose en el número de estudiantes, edad y estado de desarrollo físico e intelectual de los escolares, porque si no había homogeneidad la enseñanza no podía ser “realmente educativa” (Pavía, 1902, p. 31).

Como la falta de higiene era considerada una característica de las clases pobres, muchas veces fue asociada con la mala cultura y la escasa instrucción pública. Por eso las políticas educativas del momento comenzaron a centrarse en la salubridad, que involucraba a las escuelas donde

los niños se aglomerarían por varios días. Las autoridades pensaban en la salud como un aspecto esencial para la educación, porque sin ella era difícil iniciar un cambio social. Desde entonces se experimentó al mismo tiempo el desarrollo de acciones para organizar la educación e higienizar los espacios escolares, pues la salud escolar también se convirtió en un indicador de la salud del cuerpo social que era susceptible a enfermarse (Cordoví, 2012, pp. 95-96).

También puede asegurarse cómo el vínculo entre la educación y la salud dejó como resultado nuevas prácticas que no serían bien vistas por los críticos de la instrucción pública, pues los preceptores comenzaron a clasificar a los estudiantes a través de listados, cuadros y grupos. Esto les permitía identificar, por ejemplo, a los alumnos denominados tontos o retrasados (Fenner, 2010, imagen: 215:311), a los niños de origen indígena, aquellos estudiantes más sobresalientes y los menos sobresalientes. Prácticas que, fundadas en una mejor higiene para el aprendizaje, promoverían ambientes poco igualitarios para los niños. Asimismo contribuyeron a la permanencia en el aula escolar a través de los odios raciales entre los niños mestizos y los indígenas, sin olvidar la presencia del maltrato, la discriminación, etcétera.

Algunos historiadores han explicado que la insalubridad pública en Chiapas motivó a las élites regionales a diseñar ciudades en las que el desarrollo urbano y la sanidad se expresaran en las obras materiales (Contreras, 2011, p. 31). Esto incluyó a las escuelas públicas, principalmente cuando la población comenzó a aumentar, porque la presencia de más personas demandó nuevas obras públicas para el mejoramiento de la salud. Inclusive hubo personajes de reconocida reputación local que apoyaron económicamente la construcción de escuelas para acondicionarlas mejor, pero esto era ya una parte medular en la política de los gobiernos liberales que deseaban alcanzar el progreso del país (Contreras, 2011, p. 35). A pesar de esta intención los edificios escolares y, en general la educación, tendrían que esperar más tiempo para experimentar los primeros cambios. Hay que recordar cómo las escuelas eran básicamente instaladas en casas arrendadas para la enseñanza, pero tal situación ocasionaba problemas

serios de insalubridad, como ocurrió en el Departamento de Chiapa donde el jefe político había expresado que ninguna de las escuelas prestaba la seguridad para la enseñanza (Contreras, 2011, p. 36).

Si las condiciones de los edificios escolares eran inapropiadas, las calles, paseos o vías públicas, no eran la excepción en el diario vivir, pues en ellas no sólo había suciedad, también existían otros factores que en torno a la escuela significarán un problema de salud para los niños. Al respecto, en 1876 las autoridades reconocieron como problema sanitario la presencia de muchos perros callejeros entre las calles y plazas públicas, aunque estos animales cumplían una función esencial en las labores de cacería o convivencia eran los culpables de difundir la enfermedad de la rabia. Centros urbanos como Tuxtla, Comitán, Tapachula y San Cristóbal experimentaban el mismo problema y durante ese año varios casos de rabia se presentaron entre los pobladores, principalmente niños menores de edad; sin embargo, la especial predilección de la rabia por los infantes se debía a que muchos de ellos convivían con perros domésticos o salvajes que estaban infectados. En Chamula, por ejemplo la rabia era común (Jimeno, Esponda & Domínguez, Díaz, 2015, p. 275) y cuando había un niño hidrófobo los indígenas acostumbraban a esconderlo entre los montes para evitar el mal estigma que pesaría sobre el infectado.

La rabia canina afectaba a la educación debido a que muchas veces impedían el acceso de los niños a las escuelas cuando las noticias locales de la existencia de perros rabiosos merodeando por las calles. Cuando estos animales enfermos aparecían, los niños se recluían en las casas y simplemente no asistían a las escuelas para evitar el encuentro con un animal. En consecuencia, las Juntas de Sanidad municipales estaban facultadas para realizar inspecciones en los centros escolares y comenzaron a prohibir la convivencia de los niños con animales domésticos, aunque los alumnos que iban a las escuelas no se salvaban de los habituales peligros ya que los incidentes por mordeduras de perros rabiosos ocurrían en las calles.

Por su cuenta, desde el centro del país, el gobierno federal comenzó una política hacia 1880 encaminada a mejorar las condiciones de salud en las escuelas del territorio nacional. La iniciativa involucraba la mejora física y la compra de útiles escolares. Se insinuó que los alumnos vivían condiciones inmorales cuando sus entornos escolares carecían de higiene o porque en un aula permanecían hacinados niños enfermos y sanos. En consecuencia, durante ese mismo año el gobierno federal aconsejó a todas las escuelas (aunque sin mucho éxito) generar reglamentos interiores a fin de promover el orden, la disciplina y la moralidad que envolvían a la salud escolar (DDCD, 16 de septiembre de 1880).

La idea de que el ornato era un síntoma de progreso, por el hecho de ser visible a la vista de todos, influyó mucho en las acciones del gobierno local, ya que la intención era embellecer los centros escolares ubicados en las cabeceras departamentales; sin embargo, las pocas escuelas existentes en Chiapas experimentaban los estragos de la elevada insalubridad, motivando a menudo que la enseñanza se suspendiera por enfermedades especialmente pavorosas como la viruela negra. Otra de estas fue la enfermedad llamada *lombricoide*, cuyo padecimiento era originado por el consumo de alimentos y agua contaminados. Y resultaba tan terrorífica visualmente porque los niños enfermos que yacían en las escuelas dejaban rastros de las lombrices intestinales al defecar, siendo un espectáculo agravado debido a la carencia de sanitarios o letrinas en las escuelas, situación que llevó al desarrollo de enfermedades infecciosas entre los mismos alumnos.

En la región de Mezcalapa, por ejemplo, los niños debían hacer sus necesidades fisiológicas alrededor de los salones o en las zanjas cercanas. Incluso la palabra *afuerear* todavía hoy guarda los resabios de un significado histórico por el que las personas se iban hacia los montes para hacer sus necesidades afuera de las casas o los edificios. En otras regiones, las escuelas tenían pisos de tierra apisonada que eran insanos y húmedos, haciéndolo un caldo de cultivo para las enfermedades infecciosas entre los niños que recibían las clases. Las enfermedades de la piel

como el Mal de pinto también fueron comunes entre los niños, pero no tanto como la presencia de las fiebres perniciosas y las enfermedades diarreicas que eran reportadas por los preceptores. El agua contaminada que consumían los alumnos muchas veces provenía de pozos artesianos a los que se filtraba toda serie de contaminantes, más aún cuando no había la costumbre de hervir el agua o, por lo menos, de acceder a ella durante la jornada escolar.

Cambiar los hábitos de higiene también resultaba una tarea difícil desde la escuela debido a la costumbre tan arraigada que tenían los niños de no lavarse las manos o de presentarse en el aula con las ropas sucias. Hay que recordar cómo la infancia, específicamente la de tipo escolar, fue esto un aliciente para que los higienistas del momento exigieran de la educación un proceso correctivo para esas costumbres consideradas perniciosas, incluso prohibiendo el uso de trajes autóctonos como los que vestían los niños indígenas (*El hijo del pueblo*, 31 de octubre de 1880). Más adelante, se les exigiría el hábito de usar el pantalón.

En 1881 el gobernador de Chiapas Miguel Utrilla expresó en uno de sus informes que el número total de escuelas había ascendido a 97, una cifra muy inferior en comparación con otros estados del país (Fenner, 2010, imágenes:093:154-097:156); sin embargo, el aumento de alumnos frente a las condiciones de higiene, así como la infraestructura educativa bastante arcaica, ofrecían a los preceptores y directores escolares no pocos inconvenientes para mantener a flote la enseñanza, pues todavía no existían reglamentaciones que regularan la presencia de niños enfermos en las escuelas. Fue hasta 1884 cuando el gobierno federal exigió a las escuelas primarias la creación de reglamentos interiores para atender los problemas de salubridad, higiene y orden (DDCD, 1 de abril de 1884). Fiel a las indicaciones del centro del país, el gobierno chiapaneco acató la indicación, pero los primeros resultados no serían visibles sino hasta mucho tiempo después.

Un hecho que fue trascendental en la relación de la educación con la salud escolar fue el surgimiento del Congreso higiénico sanitario en México, inaugurado el 21 de enero de 1882.

En él aparecieron con mayor claridad aquellos preceptos médicos y científicos que fundamentaron la política higienista en las escuelas. Durante su desarrollo se reconoció la importancia del ejercicio físico, así como del desarrollo del sistema muscular de los niños; no obstante que estos fueron considerados pasos importantes para el progreso, los especialistas reconocieron también la lejanía de alcanzar la higiene pedagógica en México (Imprenta de gobierno, 1883, p.10).

Algunas metodologías como la del profesor M. Vela Yrisarri consideraron fundamental la combinación del ejercicio físico con la lectura, porque si era bien dirigido desarrollaba los órganos, aumentando su fuerza y robustez. Él pensaba que el ejercicio desordenado dañaba a los niños, por ejemplo (*Los Hijos del pueblo*, 16 de diciembre de 1884). Mientras tanto, la salud física comenzó a tomar mayor importancia para los preceptores chiapanecos que ahora incorporaban juegos y didácticas más dinámicas cuando el edificio escolar era pequeño o carecía de patio central.

Gracias al congreso se supo que las principales enfermedades escolares eran la miopía, las escoliosis, la diátesis, entre otros, lo que motivó la discusión en torno a la mejor manera de erradicarlas. De forma general la discusión arrojó recomendaciones basadas en las evidencias científicas, las cuales se convirtieron en pautas nacionales para los estados de la república. La orientación, temperatura, tipo de inmuebles escolares y los métodos de enseñanza, entre otros, fueron los aspectos que determinarían la configuración de la higiene pedagógica (Imprenta de gobierno, 1883). Pero también todo lo analizado durante el congreso incidió en la forma de enseñanza, pues determinó el tiempo que los preceptores debían emplear para desarrollar una lección; la organización espacial del grupo; las características físicas de las aulas; los hábitos de higiene, entre otras. La influencia del congreso se hizo sentir en los estados de la república y en el contexto chiapaneco los gobiernos en turno trataron de acatar sus sugerencias.

Podría decir con seguridad que la prohibición del castigo escolar fue uno de los principales logros del Congreso higiénico sanitario, pues no sólo afectaba a los niños, sino que era parte de los métodos convencionales usados a mediados del siglo XIX. Al denunciar el castigo, en nombre de una mejor higiene pedagógica, los criterios aceptados en el congreso obligaron a los preceptores a dejar de concentrarse en la falta de memoria del alumno, que era fuertemente castigada, y a mirar otras facultades de los niños (Imprenta de gobierno, 1883, pp. 115-116).

A finales del siglo XIX Chiapas enfrentó la llegada de epidemias virales afectando varias regiones, tal situación hacía todavía más preocupante la idea de garantizar las condiciones higiénicas en las escuelas; sin embargo, las epidemias de viruela no sólo acabaron con muchos pobladores, sino que contribuían al establecimiento de cordones sanitarios por varias semanas o meses, en cuya circunstancia ningún habitante podía salir de sus casas o del poblado. Esto afectó directamente la educación porque las escuelas cerraban sus puertas y no podían abrirse hasta que pasaba completamente la epidemia. De hecho, los niños también se convirtieron en vehículo para el contagio de las enfermedades en los hogares, pues a falta de diagnósticos médicos o tratamientos preventivos, cuando se contagiaban en las escuelas estos llevaban silenciosamente la enfermedad a sus familiares.

En los departamentos cálidos de Chiapas las fiebres fueron padecimientos constantes entre los niños que asistían a las escuelas, porque muchas de estas eran palúdicas transmitiéndose por medio del zancudo infectado con el virus del paludismo. Las escuelas halladas cerca de los albañales, zanjas, barrancos o charcos de agua limpia se veían afectados porque en ellos crecían los zancudos portadores del paludismo. De todas maneras, si las muertes escolares no eran a causa de esto se debían algún proceso infeccioso gastrointestinal provocado por la insalubridad. Lo cierto es que en las zonas palustres las fiebres también impedían el desarrollo de las clases escolares por su efecto mortal entre los alumnos.

Las valiosas descripciones hechas por los preceptores de la Escuela Lancasteriana en México ayudan a entender cómo se vivió la salud escolar a finales del siglo XIX, sobre todo, cómo fue ganando terreno entre los intereses de los gobiernos en turno. Según los testimonios de la campaña lancasteriana, la incorporación de niños llamados menesterosos, generalmente mal alimentados, enfermos y sucios, motivó las prácticas de exclusión hacia los indígenas que eran mal vistos por no hablar el español. Las diferencias idiomáticas hicieron difícil la convivencia entre niños, sobre todo porque existía un halo de maltrato hacia los indígenas por parte de los niños mestizos. Esto se tornó en una condición adversa para la enseñanza que era exclusivamente en español y porque en 1885 el gobierno solicitó a los estados promover la asistencia de alumnos menesterosos para garantizar la obligatoriedad de la educación pública. La configuración de la escuela chiapaneca pronto mostró que la salud escolar incidía sobremanera en el proceso educativo, porque los niños mal alimentados o enfermos, que asistían a las clases, quizás de manera obligatoria, no tenían las condiciones para fijar los procesos de aprendizaje o que lo aprendido les resultara significativo. Por eso el preceptor también comenzó a considerarse un funcionario en desventaja y entre las medidas realizadas para no detener el proceso educativo se creó la figura del prefecto escolar. Este sería un ayudante en el orden y la disciplina al interior de las escuelas, pero clave para hacer que los alumnos acataran los preceptos de higiene escolar. En abril de 1885, el gobierno federal determinó aumentar el número de prefectos en las escuelas primarias y secundarias del país, porque consideraba un obstáculo la “aglomeración de alumnos bajo la dirección de un solo profesor” (DDCD, 1 de abril de 1885).

A decir de los informes políticos de la época se advierten serios problemas para lograr la asistencia de los niños a las escuelas, pero cuando se lograba una concurrencia más o menos regular, los procesos de enseñanza se detenían a causa de las malas condiciones salubres en las aulas. Esto era muy común en las regiones pobres como en el departamento de El Progreso,

por ejemplo, donde varias escuelas zoques simplemente cerraban sus puertas por falta de recursos y porque se establecían en casas arrendadas sin las debidas condiciones. Esta intermitencia en las escuelas afectó el desarrollo de la educación haciendo más renuentes a los niños para aceptar la instrucción obligatoria.

Entre 1885 y 1887 la región fronteriza con Tabasco se encontraba infestada de la viruela negra, ocasionando innumerables muertes a su paso. Entre los fallecidos estaban los niños entre 4 a 12 años (Fenner, 2010, imagen 15:065) quienes sucumbían fácilmente ante la enfermedad. Se debe recordar que la vacuna glicerinada de pus vacuno llegaría hasta 1899 y que las buenas condiciones alimenticias eran indispensables para hacer frente a la enfermedad. Lo que no ocurrió en las zonas rurales, ya que las plagas de langosta hacían estragos en los sembradíos y desde tiempos inmemorables habían establecido una ruta desde Centroamérica hasta llegar a Tabasco y Yucatán. Las plagas de langosta que habían llegado al territorio no sólo provocaron la carestía de los granos esenciales, también promovieron el desarrollo de enfermedades como el cólera debido a la contaminación de aguas potables. La coincidencia de las plagas con la epidemia de viruela fue mortal y especialmente desfavorable para la educación. Mientras tanto, las escuelas de Copainalá, Magdalenas, Chicoasén, Quechula, Tecpatán, Ocoatepec y Coapilla fueron afectadas durante año y medio por la epidemia de viruela (Fenner, 2010, imagen 17:067-18:068).

Fue en esta coyuntura cuando la clase política trató de situar la educación en un sistema moderno, basado en los principios científicos. Esto significó la incorporación directa de la visión higienista en la educación para que se desterraran métodos rutinarios y tradicionales y así ajustar la enseñanza primaria a un carácter verdaderamente nacional. Cuando las prácticas eran tradicionales los preceptores no hacían las llamadas *revistas de asco*, una especie de sistema mediante el cual los niños se formaban antes de entrar al salón extendiendo sus manos para que el director o el prefecto corroboraran la higiene. Los preceptores tradicionales no

concedían importancia al cuidado del cuerpo, básicamente se dedicaban a recibir a los alumnos sin cuestionar su integridad física, para luego dictar lecciones o guiarse exclusivamente del libro repitiendo las lecciones.

En estos casos el maestro aparecía inerte ante los procesos de higiene personal y mucho menos dedicaba tiempo a la enseñanza de la puericultura. Contrariamente, la visión de una educación moderna implicó varias transformaciones no sólo en la manera de concebir la enseñanza, sino en las prácticas didácticas. Por ejemplo, el proceso lectoescritor se tornó más científico prefiriéndose la mejora de la caligrafía, la aplicación de exámenes, el empleo de útiles o enseres didácticos y la disciplina. Aunque también suscitó nuevas formas de preservar la higiene como el lavado de manos antes de entrar al salón, prohibir el arrojamiento de esputos en el aula, así como la separación de los sexos.

En los reglamentos escolares la visión higiénica iba más allá de las enfermedades infectocontagiosas, porque la mala conducta o los actos inmorales del estudiante, también eran considerados una enfermedad. A partir de esta idea muchas veces el aislamiento o la expulsión de los alumnos se convirtieron en medidas comunes del preceptor para evitar la contaminación de los demás. Algunos estudiosos explican esto como una estrategia matizada del castigo escolar, porque al estudiante inmoral también se le consideraba un cuerpo enfermo que, en lugar de sufrimiento, merecía una cura (Villalpando, 2007). Y esta idea se arraigó fuertemente en la lógica educativa del momento a causa de que la modernización social necesitaba cuerpos sanos. Entonces cuando existían alumnos expulsados era bajo la idea de que se trataba de un cuerpo enfermo que no podía curarse en la escuela, sino fuera de ella.

En consonancia con las acciones modernas el gobierno chiapaneco promulgó la *Ley Orgánica de Instrucción Pública del Estado de Chiapas* el 7 de enero de 1889 y en ella creó un cuerpo de Inspectores de instrucción pública, encargados de revisar los establecimientos de instrucción pública (Torres, 2015, p.107). Tal acción ayudaría a mantener un control acerca de las

condiciones en las que se llevaba a cabo la enseñanza en las aulas. La función de los inspectores resultaba relevante porque vigilaban el proceso didáctico-pedagógico y todo lo concerniente a la salud escolar. En ellos recaía la intención de lograr la creación de un profesorado científico capaz de hacer de las escuelas verdaderos centros higiénicos, desde donde fuese posible formar seres más inteligentes y saludables. Por eso, el gobierno federal consideró a la educación como un asunto de orden doméstico, social y político (DDCD, 1 de abril de 1889). Por todo esto la política se concentró en hacer de la educación un proceso homogéneo en todo el territorio nacional, implicando la salud escolar.

Los modelos pedagógicos franceses se consideraban un ejemplo a seguir, por eso las autoridades nacionales estatales trataron de emular sus formas de enseñanza, así como la arquitectura escolar que se armonizaba con la higiene escolar. De hecho, el gobierno federal, poco después del Congreso nacional de Instrucción, inaugurado el 1 de diciembre de 1890, llevó a cabo la mejora de varios edificios escolares (DDCD, 1 de abril de 1890), cuya intención fue transformarlos en espacios higiénicos con infraestructura hidráulica para establecer mingitorios, letrinas, lavaderos y así garantizar las condiciones para la buena educación, además libre de enfermedades. A partir de entonces se establecieron los lineamientos para la construcción de escuelas, todas ellas influenciadas por las teorías aeristas y miasmáticas, que establecieron como principal criterio la orientación de las escuelas en posición opuesta al viento, por pensarse que trasladaban los gérmenes de sarampión (Martínez, 2025, p. 114).

La nueva arquitectura escolar dio paso a una modificación del espacio, dedicado exclusivamente a los infantes que se educaban. Esta idea coincide con lo que Philippe Ariès (1992) halló respecto al antiguo régimen en Europa, porque tal modificación puede interpretarse como una forma de especialización del espacio infantil (p.27). Este cambio consumado durante la última parte del siglo XIX chiapaneco se trató de la configuración de los

espacios de poder. Un asunto que Michel Foucault explica muy bien desde la institucionalización del poder, en este caso desde las escuelas (Foucault, 2002).

Al poner la atención en la salud escolar algunas dinámicas educativas sufrieron modificaciones sustanciales, como ocurrió con el *sistema de notas* empleadas por los preceptores para indicar el proceso de mejora de las habilidades o conocimientos; al cual se sumó la descripción de lo observado en torno a la higiene, la moralidad y el buen porte del alumno (Morelos, 2015, p. 156). Esto evidenció no sólo el vínculo de la salud escolar con la educación, sino cómo la higiene formó parte de los aspectos considerados evaluables dentro de la formación educativa. Esta condición se puso al descubierto desde la *Ley de Instrucción Pública* promulgada por el gobernador Manuel Carrascosa en 1889 cuando, al planear el desarrollo de los cursos, los preceptores incorporaron los *premios de aprovechamiento* como recompensas para alentar a los alumnos. Estos se entregaban de acuerdo con el sistema de notas, tanto del desarrollo de habilidades como de los hábitos de higiene personal.

Antes del Congreso nacional de Instrucción el gobierno federal había determinado la desaparición de la Escuela Lancasteriana en todo el país, cuyas escuelas venían funcionando con pésimas condiciones materiales. Para la ideología moderna los servicios de la campaña lancasteriana ya no eran compatibles con los adelantos de las ciencias, así como de las condiciones higiénicas que se intentaban promover. Tal acción hizo pensar que la salud y la higiene escolar eran una condición ejemplificada por las naciones más cultas. Por eso se amplió el presupuesto para impulsar la mejora de los edificios escolares (DDCD, 16 de septiembre de 1890), pero lo importante es destacar cómo las preocupaciones por organizar la educación pública tenían igual correspondencia con las inquietudes en torno a la salud escolar.

En la visión de algunos historiadores desde 1891 Chiapas fue como un “laboratorio de modernización” (Lisbona, 2020, p. 20), con iniciativas que el gobierno impulsó para probar todo tipo de acciones a favor de la educación y la salud. Más aún en este momento histórico

cuando la modernidad albergó diversos procesos de individualización que significaron no sólo la exaltación del cuerpo humano, sino la preocupación por él (Lisbona, Guillén, 2020, p. 28). De hecho, cuando Emilio Rabasa ascendió a la gubernatura del estado Chiapas se comenzó a integrar al Estado nacional mexicano poniendo en marcha el programa político basado en la regeneración y el progreso (Louis, 1990, pp. 59-62).

Entre las necesidades que en aquel momento tenían las escuelas chiapanecas se hallaba la de subsanar su condición de lugares improvisados, pues muchas se constituían de espacios inapropiados y reducidos que favorecían la aglomeración. Algunos estudios refieren que la mayoría de las escuelas municipales se formaron en espacios arrendados o bien locales públicos, pero no necesariamente eran adecuados para la enseñanza. Los centros escolares se organizaban en salones carentes de ventanas y sin drenajes ni agua potable, algunos sí fueron contruidos más o menos largos, otros muy pequeños, pero todos expresaban un estilo arquitectónico sencillo, de una sola pieza, cuyas carencias reflejaban también la falta de inversión de las autoridades administrativas. Situación que empeoraría después de 1891 cuando el gobierno decretó que los ayuntamientos serían los responsables de la construcción de edificios escolares (Martínez, 2025, p. 114).

Por eso en 1892 el gobierno federal impulsó una campaña en el país con la finalidad de ensanchar las escuelas oficiales y aumentar el número de preceptores (DDCD, 16 de septiembre de 1892). Hay que recordar que los higienistas basaban sus recomendaciones en las teorías aeristas, según las cuales las corrientes de aire trasladaban las enfermedades contagiosas. De todas formas, la propuesta fue aceptada por el gobierno chiapaneco porque los jefes políticos departamentales instaron a los municipios a apoyar el ensanchamiento en las escuelas foráneas. El enfoque transformador de la escuela y la adultarización de los niños también deben considerarse como aspectos relevantes en las modificaciones espaciales, pues a los niños se les veía “como hombres de tamaño reducido” (Ariès, 1992, p. 58). Como en el siglo XV europeo,

en Chiapas había una especie de resistencia a aceptar la morfología infantil en nombre de la adultez. Y eso significó cierta urgencia por prepararles el espacio escolar donde formarían a nuevos hombres y mujeres. La idea difundida en los periódicos y diarios de la época, acerca del Estado como moralizador de las masas de niños chiapanecos, trajo graves consecuencias a la infancia porque significó hacerlos entrar en razón, separarlos del aprendizaje autónomo para colocarlos espacialmente en las escuelas. Una tarea que comenzó desde la colonia con la Iglesia católica y que se consolidaría durante la transición del siglo XIX a XX.

La arquitectura escolar fue capaz de revelar el sistema social durante el cual había nacido y se transformaba (Civera, 2004). Y es que, entre 1894 y 1896, los informes presidenciales evidenciaron el vínculo entre la pedagogía y la situación de la salud escolar porque siguió firme el programa de mejoramiento y construcción de edificios escolares, con el objetivo de que todos los edificios contaran con las condiciones higiénicas necesarias. En 1896 inclusive se concedería la exención de impuestos a quienes construyeran edificios escolares higiénicos con el mayor ornato posible. Además en varias escuelas nacionales se habían hecho mejoras como símbolo de la ciencia, el adelanto y la cultura (DDCD, 1 de abril de 1896).

La preocupación por la salud en las escuelas pronto se acompañó de nuevas reformas educativas, entre ellas las que lograran acabar con las prácticas tradicionales de los niños indígenas. A estos se les había visto siempre como animales, personas incivilizadas, sucios y enfermos; una idea que sirvió de base para intentar su regeneración. Por eso en 1896 la Dirección del Ramo de Instrucción Pública inició los trabajos formales de indagación acerca de los mejores métodos para la difusión de la enseñanza entre la raza indígena (DDCD, 1 de abril de 1896). Hasta ese momento la educación había sido desigual porque se enfocaba hacia los hablantes del español, además los preceptores no habían podido erradicar los problemas y odios raciales entre mestizos e indígenas.

Un aspecto que impulsó la visión higienista desde la educación fue el surgimiento de nuevos conceptos como la justicia, los derechos humanos, la persuasión, conversación, por ejemplo, que sirvieron para proponer nuevas formas de educación entre los preceptores, pero, sobre todo, a mejorar las relaciones existentes en la escuela. Por eso la conversación reflexiva o el buen ejemplo, constituyeron métodos idóneos para ejercer la función educativa en niños y adolescentes (Rodríguez & García, 2014, p. 44). Esto sentó un precedente para que el gobierno dejara de percibir a la escuela como un centro frívolo para la instrucción pública que hacía varios años antes ya había dejado de utilizarse. En contraste los problemas al interior de las aulas se convirtieron en asuntos de mucho interés, provocando también la adaptación de la estructura de funcionarios de la educación.

La perspectiva que entrelazaba la salud escolar con la higiene, así como las formas más flexibles de la enseñanza, se consideró parte del programa científico que el gobierno de Porfirio Díaz trató de dar a la instrucción primaria del país. Desde el centro del país se procuró la aplicación de un mismo programa científico en iguales condiciones, por eso las visiones clasistas alentaron a los gobiernos federal y estatales a nombrar inspectores médicos y pedagógicos con la finalidad de garantizar una mejor educación (DDCD, 16 de septiembre de 1896).

En Chiapas la labor de la inspección escolar se realizaba con ayuda de los inspectores de salubridad, pero esta tarea se hizo metódicamente hasta antes de 1897 cuando la Dirección General de Salubridad Pública fue suprimida en Chiapas. Durante el funcionamiento de ese órgano administrativo, la observación realizada en las escuelas fue la única manera de detectar las enfermedades escolares, ya que no existían laboratorios ni herramientas especiales; incluso el olfato sirvió para determinar las enfermedades (Martínez, 2013, p. 215). Según Julio Contreras la idea de extender la vigilancia de la salud en las escuelas respondía a la intención no de curar a los enfermos, sino de prevenir que los sanos enfermaran (p. 77). La vigilancia en

las escuelas se formalizó mediante un programa que era subsidiado por la federación, mismo que se hizo extensivo tanto a las escuelas públicas como privadas en los estados.

En esta etapa, en plena lucha contra la enfermedades, así como la insalubridad, puede decirse que el desarrollo de la educación era también parte de una modernización progresiva. La visión sobre la salud escolar ha permitido entender el funcionamiento de la educación a finales del siglo XIX. El proceso educativo entonces no podría concebirse sin correlacionarse con la visión higienista preocupada por el cuerpo, la salud y la salubridad pública. Aunque la educación obtuvo grandes beneficios también puede considerarse un parteaguas de las nuevas prácticas pedagógicas perdurables hasta nuestros días. Entre ellas, por ejemplo, la práctica evaluativa que combinó la examinación física con el examen escrito de conocimientos; o el ejercicio físico-recreativo diferenciado de la estricta idea de instrucción militar; así como la realización de las fiestas escolares anuales como una forma de socialización y reconocimiento público de los alumnos (DDCD, 1 de abril de 1903).

A pesar de los avances científicos, entre 1901 y 1902, nuevas epidemias aparecieron peligrosas en el territorio chiapaneco, pero de todas ellas los brotes de paludismo se intensificaron en los Departamentos de Pichucalco, Comitán, Mezcalapa y Soconusco, aunque fue una de las enfermedades consideradas endémicas en varios poblados. Debido a esto las autoridades administrativas federales destinaron \$3,000.00 para combatirla porque el Consejo Superior de Salubridad había contabilizado 8,859 enfermos en tan sólo dos años. Esta enfermedad causó estragos en los niños que asistían a las escuelas rurales o más pobres, pues cuando tenían patios o yacían cerca de humedales, provocaba muchas muertes, por eso en Chiapas hicieron encalados, desmontes y cegados de charcos donde vivía el zancudo transmisor. Gracias al apoyo federal las fumigaciones comenzaron a realizarse de manera periódica en las escuelas, incluso era tan importante que se utilizó equivocadamente la vacuna contra la viruela porque se creía un medio paliativo contra el paludismo (Malvido & Lugo, 1994, p. 331).

El número de escuelas comenzó a aumentar sin que el programa de mejora higiénica de las escuelas se detuviera (DDCD, 16 de septiembre de 1902). De hecho, el gasto de instrucción pública en Chiapas durante 1892 había sido de 8,690.61 pesos, es decir, el 31% del presupuesto y en 1902 el gobierno tuvo un gasto de 45,963.24 pesos equivalente al 91.2% del presupuesto (*El Heraldo de Chiapas*, 28 de junio de 1908). Era evidente que la educación había tomado un giro inesperado en esta etapa de la transición hacia el siglo XX, pero se debió en gran medida al vínculo forjado cuando se quiso garantizar la salud escolar.

Hubo un mayor interés por la educación, situación que podía observarse a través de la prensa especializada en la educación, porque en ellos se proponían novedosos métodos, formas de planeación e importantes críticas (Castellanos, 1905, p. 39). Hacia 1907 el gobierno federal había impulsado la capacitación de los preceptores, porque se organizaron comisiones que viajaron a Europa y Estados Unidos para que se capacitaran en las mejores técnicas didácticas. Se analizaron nuevos modelos educativos y las reuniones colegiadas se difundieron por todo el país, tanto que dio origen a las llamadas Conferencias pedagógicas durante las cuales los preceptores podían discutir acerca de la práctica docente, así como compartir sus experiencias de enseñanza.

La educación había llegado al principio de siglo XX con adelantos importante y el carácter moderno que se le impuso se fundó en las visiones higienistas, una ideología promovida por la corriente positivista basado en el orden y el progreso. Si bien las enfermedades tanto virales como las producidas por la insalubridad pública, fueron permanentes en el contexto chiapaneco. Los inicios del nuevo siglo darían paso a lo continuidad en la conformación de la Escuela Moderna, para lo que había sido necesario sentar las bases de una educación más higiénica. Todavía tendrían que pasar más años para mejorar la organización educativa con resultados directos sobre la salud escolar; sin embargo, la Revolución Mexicana constituiría

una nueva etapa en la historia que va a influir en el logro de la salud escolar bajo formas aún pendientes por investigar y reconstruir.

DISCUSIÓN

Como objeto de estudio, la educación ha sido abordada desde diferentes ángulos gracias a su carácter relevante para el presente; sin embargo, a pesar de la riqueza en torno a los conocimientos que hemos logrado sobre ella, algunas de sus particularidades se han estudiado por separado. Una de estas es la salud escolar, aunque en el contexto chiapaneco es un tema todavía incipiente en las investigaciones educativas basadas en metodologías y enfoques históricos.

Por esta razón, uno de los aspectos más controversiales entre los investigadores educativos es en torno a las formas de abordar la educación para reconstruir históricamente cómo ha sido su desarrollo. Es precisamente durante ese momento cuando al investigador educativo le aparecen dos posibles caminos: por un lado, la vía que ofrece la reconstrucción histórica partiendo del fenómeno en su totalidad y, por el otro, una ruta por la que se descubre al fenómeno desde las particularidades que lo rodean. Cualquiera de las dos formas ofrece conocimientos válidos, aunque no evita las diferencias entre quienes, inmiscuidos en los estudios de la educación, proponen seguir uno u otro camino. Y es que la educación tiene una condición compleja, porque siempre es cambiante o alterable y está expuesta a cambios drásticos (León, 2007), los cuales sólo pueden verse y analizarse desde la historia.

Por consecuencia, la propuesta del artículo no escapa de esta disputa, más aún por su confrontación contra la corriente explicativa dominante en la teoría, la cual se interesa por estudiar a la educación en su unidad, es decir, como fenómeno particular que conlleva el exclusivo análisis interno. Esta forma considera a la educación, o mejor dicho a los estudios sobre la educación, como susceptibles de indagación sólo desde el marco particular, incluso desligado de los aspectos sociales a su alrededor.

Frente a esto la discusión adquiere una dimensión mayor porque los teóricos inscritos en la corriente dominante han defendido el carácter autónomo e intrínseco que deben poseer los análisis de la educación. Pero esto conlleva aislar —de cierta manera— a la educación como un fenómeno particular en un periodo específico, abordando solo sus aspectos propios e internos. Así, el análisis que se realiza parte de una condición autónoma, cuya visión limita la comprensión acerca de la naturaleza real de la educación con relación a otros fenómenos sociales, urbanos, culturales, etcétera, que ella misma alberga. Contrariamente, partir de los aspectos sociales que rodean a la educación ayuda a explicar la educación de manera segmentada sin desligarse de los demás fenómenos sociohistóricos.

Y es esto lo que genera una especie de contraposición con las formas más tradicionales de estudiar la educación y, específicamente, porque en el artículo partí de las interacciones suscitadas entre la escuela y la salud; que me permitieron entender a la educación como algo susceptible de afectaciones a consecuencia de aspectos como la política, la salud, la higiene, entre otros. Es esta característica la que le permite a la educación llevar a cabo la interacción con los otros, como una vía para acceder a los bienes culturales (Gómez, 2003).

Proceder según el estudio de los fenómenos circundantes a la educación, no sólo ayuda a explicar una realidad mayor, sino a entender mejor cómo ocurre la influencia de los fenómenos que la rodean; de cuyo análisis conjunto se puede obtener una visión más completa de la educación. Entre los investigadores que han procedido de esta forma se hallan Oscar Ortega (2015) quien explicó la educación, por ejemplo, partiendo de la arquitectura escolar que es influenciada desde el exterior. Claudia Agostoni y Elisa Speckan (2001) también concibieron sus trabajos centrándose en las particularidades, como lo hicieron con la participación de los médicos para mostrar que sus acciones de supervisión alcanzaron pronto el ámbito de la educación. Por su cuenta Anne Staples lo hizo también al estudiar la higiene escolar como un fenómeno adyacente a la educación, para eso partió de los reglamentos, bandos, leyes y

circulares que eran elaborados para evitar las enfermedades entre los niños. Estos trabajos no solo pusieron en evidencia la utilidad de los estudios y la necesidad de resaltar relación de la educación con otros aspectos, sino evidenciaron una forma de atender lo que, en el argot de los historiadores, Edmundo O' Gorman había definido como la “variedad histórica” (1956, pág. 235).

Quienes prefieren tomar a la educación como una totalidad critican que, el estudiarla de manera aislada, a través de sus aspectos circundantes, trae consigo el riesgo de no abordarla como un fenómeno histórico situado socialmente. Y esto implica desatender forzosamente la pertinencia de un periodo de estudio más amplio, en el que la educación sea caracterizada por su estructura interna conformada por actores, prácticas, procesos, ideologías, entre otros. Quienes prefieren el estudio de los fenómenos circundantes alegan que proceder así facilita la incorporación de otras disciplinas como la sociología, la historia, la antropología, entre otras, para tratar de comprender mejor la educación y, específicamente, cómo se relaciona con otros aspectos de la vida humana.

Situándome del lado de los estudios centrados en los fenómenos circundantes, en el artículo mostré cómo la educación, vista a partir de la salud escolar, puso en evidencia la complejidad entre las interacciones de la escuela con las iniciativas políticas de la época, las ideas higienistas, los discursos o las acciones de saneamiento público. Y eso es parte de la condición multifactorial que arrastra consigo la visión desde las particularidades, porque cualquiera de los fenómenos adyacentes a la educación ofrece determinada influencia en el proceso educativo.

Sin embargo, la discusión también es compleja porque se inscribe en el marco de los problemas entre la pluralidad y la unidad de la educación, que han sido difíciles de conceptualizar. Lo cierto es que no resulta fácil saber a ciencia cierta cuál de las dos formas de estudiar la

educación es más viable, pues mientras aprehender la multiplicidad como un todo es complejo, asir el todo y desfragmentarlo en sus partes también implica complejidad.

Con el trabajo reconozco que acercarse a la educación desde los fenómenos circundantes puede llevar a una especie de trabajo infinito, porque existen tantos fenómenos e interpretaciones en torno a la educación que hacen imperceptible la llegada de una explicación más decisiva. A veces, se necesitan esfuerzos para explicar la totalidad de la educación para no dejar la mala impresión de que nunca se llega hacia el fin. En tal sentido, la visión fragmentada —como lo propuse en el artículo— sólo daría cuenta de una minúscula realidad en la estructura general de la educación. Empero, esto significa que los fenómenos como la salud escolar u otros son tan variables que pueden cambiar sus condiciones significativamente de una región a otra, y eso provoca hallazgos no generalizables.

Algunos autores han advertido que, al reconstruir la educación partiendo de una historia de larga duración, por ejemplo, se ofrecen innumerables ventajas como permitir la identificación de estructuras o patrones y esto, a su vez, ayuda a comprender en la educación aquellas condiciones o prácticas escolares que persistieron en el tiempo hasta el presente. Por eso consideran que estudiar la educación pública como una unidad autónoma o de “análisis sociohistórico” (Valladares, 2017, p. 198), también ayudaría a mostrar los cambios que ocurren gradualmente como parte de su evolución, lo que no ocurriría si la manera de abordar la educación fuese considerando los factores sociales circundantes. Aunque proceder desde la unidad de la educación ha tenido consigo una vieja crítica por el riesgo de dejar el trabajo historiográfico como una fase más de la historia, en cuya circunstancia la investigación educativa se ve obligada a no legitimar, mediante la explicación de sus fases un orden establecido en el tiempo (Fontana, 1982, p. 11).

En los trabajos de Ernesto Meneses (2002) se estudia a la educación como un fenómeno específico, por ejemplo, permitiendo presentar detalladamente cuál era la situación educativa

en México durante el Porfiriato. Según este autor, proceder así tiene prerrogativas importantes no sólo por la identificación de tendencias, sino por la comparación con otros hechos generales que ocurren durante el periodo de estudio: un movimiento ideológico, la creación de una escuela o el surgimiento de un modelo educativo. Esta forma también le fue útil a Morelos Torres (2015), por ejemplo, para recrear la educación en Chiapas durante el siglo XIX mostrando que, el estudio específico, puede reconstruir las iniciativas políticas claves para el desarrollo de la educación en un periodo amplio. Autores como Fernando de Jesús Gordillo (2017), Darinel Ramos (2006) y Argelia Díaz (2017), también estudiaron la educación de manera específica durante periodos determinados. Lo que deja en evidencia que también es una forma metodológica válida y muy recurrida actualmente.

Ante esta discusión conviene tomar en cuenta el planteamiento de Jorge Rasner (2014) que veía esta disputa como un dilema sin solución, porque el investigador se halla entre establecer y significar las conexiones desde la educación, y la tarea de integrar la historicidad de la educación que, desde luego, tendría un significado (p. 57). Una solución a este problema resultaría inabarcable para la investigación educativa actual, en ese sentido los obstáculos provocados por su naturaleza cambiante, diversa y compleja solo avisan de sus límites. Lo único que podemos promover es que nuestras investigaciones permitan conocer (desde cualquier vía) su estructura y significado en torno a lo cual se podrían construir escenarios concretos.

CONCLUSIONES

Después de haber reconstruido históricamente el vínculo entre la educación y la salud escolar, puedo concluir en torno a tres aspectos que me parecieron fundamentales. El primero es que el periodo de transición entre los siglos XIX y XX sirve de referente para ubicar el nacimiento del vínculo entre la educación y la salud escolar o, por lo menos, cuando se percibe con mayor fuerza. Puedo asegurar que la transición sentó las bases para los cambios más radicales en la

educación chiapaneca, además de preparar el escenario para una educación moderna. El segundo aspecto concluyente es que, dada la red de factores involucrados en este vínculo, la educación puede ser mejor entendida y caracterizada a través del análisis histórico sobre ellos. Esto implica mirar a la educación no sólo como el resultado de múltiples factores, sino como un proceso que requiere de la reconstrucción de la mayor parte posible de los vínculos que abrazan los factores políticos, sociales e higiénicos. Y la salud escolar ocupó un lugar especial porque ayudó a la consolidación de la llamada escuela moderna en Chiapas, así la lucha contra la insalubridad pública por la presencia de enfermedades. La historia me permitió entender que las terribles condiciones higiénicas en las escuelas impulsaron la adopción de políticas y prácticas capaces de transformar el entorno escolar de los estudiantes, sus hábitos y costumbres. El tercer aspecto es el vínculo entre la educación y salud escolar tuvo cabida no cómo un hecho aislado, sino como resultado de las ideas modernistas e higienistas que incidieron en las políticas educativas, promoviendo espacios escolares más salubres y acciones preventivas para proteger la salud de los estudiantes; sin embargo, estas estuvieron caracterizadas por tensiones como la discriminación hacia los niños indígenas y la permanencia de prácticas pedagógicas tradicionales. Aspectos que formaron parte del proceso educativo y que quizás valga la pena seguir explorándolas como complejas interacciones entre la educación y la salud en contextos históricos específicos. Gracias a esto se identificó cómo un aspecto general el reconocimiento de la salud escolar como un elemento determinante para la mejora educativa. Con este fundamento histórico se amplían las posibilidades de trabajar en la creación de entornos de aprendizaje más saludables en el presente, más equitativos y más favorables para el desarrollo integral de todos los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ariès , P. (1992). *El niño y la vida familiar en el ntiguo régimen*. Colombia: Taurus.

- Arráez, M., Calles, J., & Moreno de Tovar, L. (2006). La Hermenéutica: una actividad interpretativa. *Sapiens*, 7(2), 171-181.
- Castellanos, A. (1905). *Pedagogía Rébsamen. Asuntos de metodología general relacionado con la Escuela Primaria. Compilados por el profesor Abraham Castellanos, con un ligero estudio sobre el desarrollo de la pedagogía en México*. México: Librería de la Dva. de Ch. Bouret.
- Delgado, García, G. (2010). Conceptos y metodología de la investigación histórica. *Revista Cubana de Salud Pública*, 36(1), 9-18.
- Fenner, J. (2010). *Memorias e Informes de los Gobernadores de Chiapas 1826-1951*. Tuxtla Gutiérrez: PROIMMSE.
- Fontana, J. (1982). *Historia. Análisis del pasado y proyecto social*. Barcelona: Grijalbo.
- Foucault, M. (2002). *Vigila y castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Gómez, L. F. (2003). La educación: entre la transmisión y el cambio. *Revista Electrónica Sinéctica*(23), 19-25.
- Imprenta de gobierno. (1883). *Memorias del primer Congreso Higiénico-Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882*. México: Imprenta de gobierno.
- Jimeno, Esponda, V. M., & Domínguez, Díaz, M. E. (2015). *Entremés histórico del siglo XIX, 1871-1880: Documentos inéditos del Archivo Histórico municipal de San Cristóbal de las Casas*. Tuxtla, Gutiérrez: CONECULTA.
- León, A. (2007). Qué es la educación. *Educere*, pp. 595-604.
- Lisbona, Guillén, M. (2020). *Disciplinar cuerpos, normalizar ciudadanos. Ensayos sobre la deportivización de Chiapas tras la Revolución mexicana*. San Cristóbal del las Casas: Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur/Universidad Nacional Autónoma de México/ Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapa.

- Meneses, Morales, E. (2002). *Tendencias educativas oficiales en México 1911-1934. La problemática de la educación mexicana durante la Revolución y los primeros lustros de la época posrevolucionaria*. México: Centro de Estudios Educativo A. C./Universidad Iberoamericana.
- Pavía, L. (1902). *Estudios generales de educación e instrucción. Obra arreglada i extractada de escritos de eminentes pedagogos que han sido premiados en las exposiciones europeas para el uso del profesorado mejicano*. México: Eduardo Dubán impresor.
- Rasner, J. (2014). Introducción a las líneas epistemológicas fundacionales de las ciencias humanas y sociales. En A. Díaz, Genis, & M. Camejo, *Epistemología y educación. Articulaciones y convergencias* (págs. 45-61). Uruguay: Universidad de la República de Uruguay.
- Rodríguez, Yoanka, R., & García, Leyva, M. (2014). Estudio histórico de la violencia escolar. *Revista Científico-Methodológica*(59), 41-49.
- Salinas, J. M. (2016). *La educación en Chiapas (1880-1914)*. Tuxtla Gutiérrez: UNICACH.
- Staples, A. (2008). Primeros pasos de la higiene escolar decimonónica. En C. Agostoni, *Curar, sanar y educar. Enfermedad y sociedad en México, siglos XIX y XX* (págs. 17-42). México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Históricas/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Tkocz, , I., & Trujillo, Holguín, J. A. (2018). Historia y sus métodos; el problema de la metodología en la investigación histórica. *Debates por la Historia*, 6(1), 117-139.
- Valladares, L. (2017). La “práctica educativa” y su relevancia como unidad de análisis ontológico, epistemológico y sociohistórico en el campo de la educación y la Pedagogía. *Perfiles Educativos*, 39(158), 186-203.

Villalpando, Quiroz, C. (2007). *La disciplina y el castigo en las escuelas primarias de la ciudad de México, cambios y permanencias, 1889- 1911*. México D.F.: Universidad Pedagógica Nacional.

Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, Diario de los Debates de la Cámara de Diputados (DDCD)

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1 de abril de 1884.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1 de abril de 1889

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1 de abril de 1896

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1 de abril de 1885

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1 de abril de 1890

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1 de abril de 1896

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1 de abril de 1903

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 16 de septiembre de 1880

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 16 de septiembre de 1890

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 16 de septiembre de 1892

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 16 de septiembre de 1896

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 16 de septiembre de 1902

Archivo Histórico de Chiapas, Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa

El Boletín oficial, 16 de agosto de 1851

El Espíritu del Siglo, 20 de marzo de 1873

El Guardia Nacional, 25 de febrero de 1851

El Heraldo de Chiapas, 28 de junio de 1908

El hijo del pueblo, 31 de octubre de 1880

Los Hijos del pueblo, 16 de diciembre de 1884

